

RECYCLING 2024

**Cirkulární ekonomika ve stavebnictví,
recyklace a využívání
druhotných stavebních materiálů**

sborník přednášek 26. ročníku konference

záštitu nad konferencí převzali:

Brno 18. – 19. dubna 2024

RECYCLING 2024

**„Cirkulární ekonomika ve stavebnictví,
recyklace a využívání
druhotných stavebních materiálů“**

sborník přednášek 26. ročníku konference

záštitu nad konferencí převzali:

MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Brno 18. - 19. dubna 2024

Sborník je určen účastníkům konference

RECYCLING 2024

**" Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a využívání
druhotných stavebních materiálů "**

Za obsahovou a jazykovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.
Odborné příspěvky ve sborníku byly recenzovány.

Sestavil : doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

Název : **RECYCLING 2024** - Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů

Datum : duben 2024

Počet stran: 149

Počet výtisků: 160

Vydal : **Vysoké učení technické v Brně**
Fakulta strojního inženýrství

ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR

Tisk: Tribun EU s.r.o., Brno

OBSAH

	str.
Seznam a adresář členů ARSM – právnických osob	3
<i>Jiří Fiala</i>	4
Úspora přírodního kameniva a jeho náhrada ze stavebních a demoličních odpadů přináší nové možnosti ve výrobě betonu. zároveň snižujeme uhlíkovou stopu a plníme cíle odpadové legislativy	
<i>Dušan Stehlík, Karel Spies, Pavlína Tanečková</i>	10
Využití asfaltového recyklátu do podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací	
<i>Daniel Bezpalec , Jan Valentin</i>	17
Náhrada kameniva ve vozovkovém betonu frakcemi ocelářské strusky - experimentální studie	
<i>Iveta Najdená</i>	26
Čo mení novela zákona o odpadoch – zákon č. 230/2022 z. z. a súvisiaci vykonávací predpis - vyhláška MŽP SR č. 344/2022 z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii	
<i>Tereza Pavlů, Jan Pešta, Jan Otýs</i>	34
Předdemoliční audit a demontáž budovy jako standardní postup odstranění	
<i>Miroslav Škopán</i>	40
Analýza současného stavu nakládání se stavebními a demoličními odpady a možnosti rozvoje jejich využívání	
<i>Libor Krček</i>	45
VSI (Vertical Shaft Impactor) drtič MAGIMPACT v recyklaci	
<i>Aleš Čekal</i>	53
Weir Minerals - RECYCLING	
<i>Lukáš Pelikán, George Karra'a, Kateřina Vídeňská</i>	57
Zvyšování efektivity a kvality recyklace stavebního a demoličního odpadu	
<i>Dan Bureš</i>	65
Stroje KEESTRACK v recyklaci stavebních materiálů	
<i>Jakub Mošna, Ivan Mošna</i>	69
ERP EPASS® pro recyklace stavebních materiálů	
<i>Vojtěch Václavík, Tomáš Dvorský, Kateřina Máčalová, Jan Foltýn</i>	76
Úprava a využití solárních panelů po ukončení životního cyklu ve stavebnictví	
<i>Michal Stehlík</i>	82
Možnosti zpracování odpadu z recyklace fotovoltaických panelů jako složky kompozitů využitelných ve stavební výrobě	

	str.
<i>Miriam Ledererová</i> Recyklované plasty v stavebníctve, ich aplikácie a kompozity využiteľné v stavebnej praxi	90
<i>Pavel Tesárek, Zdeněk Prošek</i> Tepelně-vlhkostního chování obvodového pláště z tvárnic na bázi recyklované sádry	96
<i>Zdeněk Prošek, Pavel Tesárek, Leoš Joura</i> Vlastnosti cementových potěrů s použitím recyklovaného jemného kameniva	100
<i>Tomáš Zbiral, Jan Trejbal, Ing. Matěj Hužvár, Stanislav Vitek, Václav Nežerka, Jan Valentin</i> Klasifikace silikátových a organických fragmentů stavebního a demoličního odpadu pomocí multisenzorových technik	106
<i>Radomír Rucki</i> odpadní strusky z výroby železa a oceli jako surovina pro výrobu stavebních výrobků a jako zdroj zpětně získaných látek z odpadů nejen z pohledu nařízení REACH	114
<i>Jan Valentin, Ing. Michal Šyc, Tomáš Baloch</i> Poznatky z pilotní aplikace spalovenské škváry v konstrukčních vrstvách dopravní stavby - spalovna Malešice	122
Reklamy v závěru sborníku	134

TEPELNĚ-VLHKOSTNÍHO CHOVÁNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z TVÁRNIC NA BÁZI RECYKLOVANÉ SÁDRY

THERMAL-MOISTURE BEHAVIOUR OF THE BUILDING ENVELOPE MADE OF BLOCKS BASED ON RECYCLED GYPSUM

Doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.,

Fakulta stavební ČVUT v Praze, pavel.tesarek@fsv.cvut.cz

Ing. Zdeněk Prošek, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, zdenek.prosek@fsv.cvut.cz

Abstract

The paper presents the development of a cladding based on gypsum blocks made using treated recycled gypsum board. The paper describes a part of the experimental research that dealt with the design and thermal and moisture assessment of the envelope composition. Two proposed compositions based on gypsum and two other compositions, namely autoclaved concrete and lightweight cementitious composite, are compared.

1. Úvod

V rámci experimentálního výzkumu bylo navrženo geometrické řešení sádrového bloku pro obvodový plášť budovy (viz Obr. 1) a byly stanovené materiálové charakteristiky poloprovozně vyrobeného bloku [1].

Obr. 1: Příklad navrženého a testovaného sádrové bloku s obsahem SDK recyklátu.

Protože v laické i odborné veřejnosti panuje předpoklad, že sádra je příliš náchylná na působení vody a její použití v obvodovém plášti, který je vystavený exteriérovým povětrnostním podmínkám, není vhodné, byla provedena počítačová simulace teplotně-vlhkostního pole na dvou navržených skladbách obvodové pláště.

2. Navržený obvodový plášť

V rámci řešení byly simulovány dvě skladby obvodového pláště (viz Obr. 2), které bychom mohli charakterizovat následovně:

- skladba 1 – nosná stěna zateplená měkkou minerální izolací s provětrávanou mezerou a obkladem z Heraklith desek,
- skladba 2 – nosná stěna zateplená ETICS s tuhou minerální vatou.

S1 – skladba s větranou dutinou

- stěrková hmota VISCOflex 500 tl. 4 mm
- blok z SDK recyklátu tl. 170 mm
- vata Knauf Mineral Plus EXT 035 tl. 200 mm
- větraná vzduchová mezera tl. 30 mm
- deska Heraklith C tl. 25 mm

S2 – ETICS

- stěrková hmota VISCOflex 500 tl. 4 mm
- blok z SDK recyklátu tl. 170 mm
- lepidlo VISCOflex 500 tl. 5 mm
- vata Knauf FKD S tl. 200 mm
- penet. nátěr VISCOsil Fondo
- omítka VISCOsil Tonachino 1,5 mm tl. 5 mm

Obr. 2: Navržené skladby obvodového pláště na bázi sádry s využitím upraveného recyklátu.

K počítačové simulaci navržených skladeb byla využita dvojice numerických modelů v programu WUFI Pro 6 a s použitím reálných okrajových podmínek interiéru a exteriéru z dat měřených v klimatické místnosti a ve vnějším prostředí experimentální severozápadní fasády budovy Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. V simulacích byl uvažován transport tepla vedením v konstrukci, výměna tepla zářením vnějšího povrchu, sluneční záření, přenos vlhkosti difuzí a kapilaritou, reálná zabudovaná vlhkost vrstev a reálná dotace deště na severozápadní fasádu. Simulováno bylo 2,5 roku užívání stavby od její realizace.

Získané výsledky pomocí počítačové simulace teplotně-vlhkostního chování obvodového pláště na bázi sádry jasně prokazují, že obě navržené skladby splňují současné požadavky na obvodový plášť. V rámci navazujícího výzkumu bylo dále rozhodnuto, že bude provedené ještě jedno srovnání a to pro 2 skladby zdiva s materiály, které jsou v současné době běžně používány nebo pro ně jsou dostupná data z výzkumu provedeného na ČVUT v Praze z předchozích let [2]. Všechny navržené skladby měly hodnotu celkového prostupu tepla stěny na hodnotě 0,165 W/(m²K) s hodnotami součinitel tepelné vodivosti při 23°C a 50 % relativní vlhkosti.

Pro porovnání byly použité tyto skladby:

- tvárnice z autoklávaného pórobetonu (AAC), objemová hmotnost 500 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti 0,25 W/(mK).
- tvárnice na bázi lehčených bloků na bázi recyklovaného betonu (C), objemová hmotnost 1100 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti 0,32 W/(mK).
- tvárnice na bázi sádry (G), objemová hmotnost 1050 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti 0,29 W/(mK).

U všech variant byla uvažovaná shodná tloušťka zdiva i ostatních vrstev skladby, vybrané materiály byly použité, protože mají podobné materiálové charakteristiky. Ve všech případech byla uvažována realistická vlhkost zdiva v době jeho zabudování do stavby, tedy přibližně 2-4 měsíce od výroby. Všechny tři druhy tvárnic jsou vyráběny mokřím procesem. U tvárnic na bázi cementu a sádry bylo množství vody v době zabudování a opláštění stanoveno měřeními na reálných tvárniciích v době cca 2-4 měsíce po výrobě a kondicionování v reálných podmínkách. Specifikace počátečních podmínek z pohledu obsahu vlhkosti je následující:

- Tvárnice na bázi recyklovaného betonu (C) - hmotnostní vlhkost cca 20 %, tedy je přibližně 37 kg/m² tvárnic o tloušťce 170 mm.
- U tvárnic z AAC je známa běžná distribuční vlhkost okolo 30-40 %, což odpovídá, vlhkosti okolo 34 kg/m².
- U tvárnic na bázi sádry (G) byla zjištěna vlhkost pouze okolo 1 %, což již odpovídá vlhkosti v rovnováze s běžnými podmínkami provozu stavby.

Experimentálně byla ještě pro tvárnici sádry (G-moist) ověřena varianty, kdy tvárnice obsahují stejné množství vody, jako tvárnice na bázi cementu, tedy 37 kg/m².

3. Experimentální výsledky

Z tepelně-vlhkostního hlediska (Obr. 3) lze říci, že zkoumané tvárnice na bázi sádry mají značnou výhodu oproti některým konkurenčním materiálům zejména z pohledu velice nízké, až nulové nadbytečné zabudované vlhkosti. Zabudovaná vlhkost se u jiných materiálů vyráběných mokřím procesem může v reálných podmínkách a běžných skladbách obvodových plášťů vysoušet až po dobu ca. 1-2 let. Díky vyloučení nadbytečné vstupní vlhkosti je celá konstrukce méně ohrožena z hlediska rizika výskytu plísní na vnitřním povrchu a vlhkostních rizik navlhavých a vlhkostně citlivých materiálů skladby, např. přírodních tepelně izolačních vrstev.

Obr. 3: Vývoj vlhkosti zdiva od zabudování do obou skladeb konstrukcí obvodového pláště S1 a S2, C – tvárnice na bázi cementu, G_moist – tvárnice na bázi recyklované sádry s nereálně vysokou počáteční vlhkostí, G – tvárnice na bázi sádry s reálnou počáteční vlhkostí, AAC – autoklávované pórobetonové tvárnice.

4. Závěr

Závěr článku naznačuje, že navržený obvodový plášť ze sádrového bloku s obsahem SDK recyklátu, podrobený experimentálnímu výzkumu, obstál v počítačových simulacích teplotně-vlhkostního pole. Dvě navržené skladby obvodového pláště ukázaly, že sádra může být efektivní v exteriérových podmínkách. Srovnání s běžně používanými materiály, jako jsou tvárnice z pórobetonu nebo recyklovaného betonu, naznačuje výhody sádrových bloků v minimální nadbytečné zabudované vlhkosti, což snižuje rizika plísní a vlhkostních problémů.

5. Poděkování

Příspěvek byl vytvořený za podpory projektu ČVUT v Praze projektu č. SGS22/089/OHK1/2T/11 a evropském projektu HORIZON 2020+ č. 101058580.

6. Literatura

[1] TESÁREK, Pavel a kol. Dílčí zpráva z řešení projektu TAČR FW03010054 Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou (2023).

[2] NEŽERKA, Václav a kol. Recycling of fines from waste concrete: Development of lightweight masonry blocks and assessment of their environmental benefits, *Journal of Cleaner Production* 385(20), ISSN 0959-6526.